

A ENGENHARIA NO NOSSO DIA A DIA: APLICABILIDADE E IMPORTÂNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7044910

Sânia Maria Belísio de Andrade

Minicurrículo do autor: Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, Graduação em Engenharia Têxtil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Graduação em Secretariado executivo pela Faculdade de Ciências Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX, Graduação (incompleta) em administração pela Universidade Potiguar – UNP, Especialização em Cooperativismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Experiência em docência na área de: Engenharia Têxtil e Engenharia Mecânica (sistemas hidráulicos e pneumáticos, circuitos pneumáticos-simulação, relatório de estágio supervisionado e TCC-Trabalho de Conclusão de Curso, tecnologia dos materiais, compósitos, biopolímeros, nanotecnologia, cronometragem, tecnologia têxtil, fibras têxteis, beneficiamento...), experiência como: Supervisora acadêmica PRONATEC/MEDIOTECH /EAJ/UFRN, docente no SENAI/RN e docente no Centro Universitário Mauricio de Nassau-UNINASSAU-Natal/RN

E-mail: saniaandrade33@gmail.com

Resumo: A engenharia faz parte do nosso dia a dia e estamos sempre convivendo constantemente com o resultado da atuação profissional dos engenheiros, seja um projeto ou produto. O objetivo desse artigo é apresentar a temática da engenharia no dia a dia, refletindo sua importância e aplicabilidade. Com base nesse contexto, o presente artigo apresenta dados da pesquisa bibliográfica que contribuíram para enriquecer esse tema que foi abordado em uma das palestras ministrada pela minha autoria de forma remota em junho de 2022.1. A engenharia é abordada em diferentes modalidades como: na área têxtil, saúde, civil, mecânica e cosmética. Inovações e pesquisas científicas cada vez mais são desenvolvidas pela engenharia em laboratórios para produção e consumo de cosméticos mais sustentáveis. O uso da nanotecnologia na área cosmética e têxtil reforça a importância da engenharia no dia a dia. Materiais como grafeno e compósitos se faz presente não apenas na engenharia civil, mas também na automotiva e a integração da engenharia na saúde, em destaque a bioengenharia, reforçam a importância da engenharia aliada ao uso da tecnologia que guia diariamente o futuro de todas as áreas de trabalho.

Palavras-chave: Engenharia. Nanotecnologia. Compósitos.

Abstract: Engineering is part of our daily life and we are constantly living with the result of the engineers' professional performance, whether a project or product. The objective of this article is to present the engineering theme in everyday life, reflecting its importance and applicability. Based on this context, this article presents data from the bibliographic research that contributed to enrich this topic that was addressed in one of the lectures given by my author remotely in June 2022.1. Engineering is approached in different modalities such as: in the textile, health, civil, mechanical and cosmetic areas. Innovations and scientific research are increasingly developed by engineering in laboratories for the production and consumption of more sustainable cosmetics. The use of nanotechnology in cosmetics and textiles reinforces the importance of engineering in everyday life. Materials such as graphene and composites are present not only in civil engineering, but also in the automotive industry and the integration of engineering in health, in particular bioengineering, reinforce the importance of engineering combined with the use of technology that guides daily the future of all areas of work.

Keywords: Engineering. Nanotechnology. Composites.

INTRODUÇÃO

A engenharia tem muita importância em nossas vidas, no nosso convívio e no cotidiano em geral. Ela faz parte do nosso dia a dia e estamos sempre convivendo constantemente com o resultado da atuação profissional dos engenheiros. Está presente desde ao despertar, comunicar, alimentar, deslocar, em projetos, em produtos,..., enfim; alguma obra teve a participação da engenharia em suas diferentes áreas.

São inúmeras participações da engenharia que contribuem para agregar, como: na área: da beleza (nos cosméticos), área têxtil, área da mecânica, automotiva, construção civil, agroindústria, nas usinas energéticas, na saúde entre outras.

A engenharia se faz presente em toda convívio do nosso dia a dia, desde em casa, no trabalho, em uso de equipamentos, elevadores, escadas, bem como nos diferentes materiais que compõem um ambiente ou estrutura. É uma área que tem grande valor para a sociedade, está envolvida diretamente nas construções e desenvolvimentos das cidades, em atividades econômicas, no avanço tecnológico e na preservação ambiental.

A união de novos materiais, experimentos, criatividade e soluções das engenharias integradas são as respostas para a diversidade de projetos e produtos

atualmente; como a nanotecnologia nos cosméticos e também presente na área têxtil, saúde, entre outras áreas.

Um dos setores que mais cresce mundialmente é o mercado de cosméticos que engloba o ramo de beleza. O setor biotecnológico cosmético na área de beleza possui grande apelo no mercado industrial e, por este motivo, vem lançando diversos produtos para tratar, colorir e modificar a estrutura dos cabelos humanos, bem como um número infindável de cremes de tratamento antienvhecimento.

Aliado a esse crescimento está o uso da nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar aplicada no contexto de encontrar soluções a problemas, não apenas na área cosmética, mas também na área da saúde que conta com profissionais da química, biologia, engenharia, farmácia entre outros para buscar alternativas nanotecnológicas que venham melhorar a vida humana. (FERNANDES e FILGUEIRAS, 2008).

Materiais compósitos utilizados nos veículos para garantir leveza, design diferenciado, agilidade e economia de combustíveis são contribuições constantes da engenharia. Cada vez mais estão presentes no dia-a-dia devido suas características como: redução de peso, resistência à corrosão, alta resistência a fadiga e montagem mais veloz. (DANIEL e ISHAI, 1994)

Cuidar do desenvolvimento, do projeto, da construção, da manutenção, da inovação de máquinas e equipamentos são apenas algumas das responsabilidades da engenharia mecânica que sempre está interagindo muito bem com conhecimentos, tecnologia e inovações.

Diminuição das altas taxas de desperdício nas cadeias agroindustriais, bem como solucionar problemas logísticos usando técnicas da pesquisa operacional de planejamento e controle da produção, entre outras técnicas são responsabilidades efetuados pelas engenharias de produção de alimentos, que se faz presente no nosso dia a dia para aquisição de alimentos de boa qualidade em nossas mesas.

Escolher os lugares mais apropriados para uma construção, verificar a solidez e a segurança do terreno e dos materiais usados em uma obra, seguidos de acompanhamento do andamento de projetos são algumas das atribuições da engenharia civil. Considerado um material promissor em diversas áreas, o grafeno se destaca em inovações e tecnologia, aliada a engenharia.

A engenharia marca presença na área da saúde em diversas formas. A engenharia e a saúde, essas grandes áreas, se conectam de forma muito intensa.

Por mais simples que seja um hospital para estar integrado e em funcionamento necessita cada vez mais do uso da tecnologia. Esta interação é presente na bioengenharia, por exemplo: atuando nos biomateriais, órgãos artificiais, implantes e próteses.

A bioengenharia é também uma área responsável pelo desenvolvimento de equipamentos para exames de diagnósticos por imagem. Cada dia respostas inteligentes, por estudos, pesquisas, projetos e novos materiais são empregados para a solução problemática em diversas áreas da engenharia.

Esse trabalho tem como objetivo evidenciar a importância e as diversas aplicabilidades da engenharia em suas diferentes modalidades apresentando informações relevantes obtidas pela revisão bibliográfica para conscientizar a população de forma geral, permitindo reflexões da literatura na temática apresentada e destacar a função/ interação da engenharia com outras áreas que juntas agregam valor em prol do desenvolvimento aliando conhecimentos, tecnologia e inovações.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo baseado no levantamento bibliográfico realizado no período de abril a junho de 2022.1. Uma abordagem qualitativa que apresenta conceitos de autores; além da percepção da autora a respeito da temática abordada em uma palestra ministrada pela autora em junho de 2022.1, de forma remota.

A obtenção dos dados realizou-se por meio da pesquisa em: Norma, artigos e dissertações acadêmicas na área das engenharias. Os materiais foram selecionados mediante o uso de combinações de palavras-chave relacionadas ao tema, tendo como critério de inclusão aqueles que contemplassem assuntos envolvendo a engenharia na área: mecânica, civil, têxtil, compósitos, grafeno, nanotecnologia, da beleza (cosmética), na agroindústria e automotiva.

3 A ENGENHARIA NA INDÚSTRIA DA BELEZA

Inovações e pesquisas científicas cada vez mais desenvolvidas em laboratórios são efetuadas para produção e consumo de cosméticos mais sustentáveis com a preocupação de ter ingredientes mais naturais e menos danosos ao corpo e ao meio ambiente.

A biotecnologia e a Engenharia química são exemplos de parcerias que agregam nessa área da beleza. Na biotecnologia são utilizadas técnicas em grande escala em modificação direta do DNA de uma planta ou de um organismo vivo qualquer, de forma a alterar ou introduzir novas características.

No nosso cotidiano, entre diversos produtos utilizados é possível, a partir do processo de modificação genética, produzir cosméticos, medicamentos, hormônios, vacinas, anticorpos, enzimas, entre outros.

A nanotecnologia está relacionada às estruturas, propriedades e processos envolvendo materiais com dimensões em escala manométricas. Trata-se de um campo científico multidisciplinar que se aplica a praticamente todos os setores da pesquisa, da engenharia de materiais e processos e de mercado (LEE, 2004; DURÁN et al, 2006).

Sua aplicabilidade potencializa os efeitos dos produtos, como por exemplo: ser capazes de penetrar em camadas mais profundas da pele, possibilitar melhor absorção, prolongar seus cheiros e suas propriedades.

4. A ENGENHARIA NA INDÚSTRIA TÊXTIL

A indústria têxtil busca diariamente desenvolver produtos que proporcionem não apenas uma modelagem confortável, mas também qualidade de vida, bem-estar e conforto. Aliada à nanotecnologia, esse segmento têxtil conta com inovações diárias.

As fibras inteligentes constantemente desenvolvidas por pesquisas em laboratórios de universidades e indústrias podem reagir às variações de estímulos, como por exemplo, diante à variação da intensidade de luz, possibilita alteração de cor.

Mesmo objetivo nessa área têxtil é encontrado em meias hidratantes, roupas perfumadas, cuja finalidade é de aumentar a sensação de frescor e roupas que permitem um bronzeado seguro que incorpora uma proteção solar. Os tecidos têxteis utilizados para uniformes de bombeiros são resultados do uso da tecnologia em tratamentos nanotecnológicos para retardantes de chamas.

A nanoengenharia no setor têxtil proporciona não só o aperfeiçoamento de funcionalidades, como também a produção de novos produtos com novas propriedades e combinações de funções, as quais podem alavancar o crescimento nas indústrias mesmo em tempos de pandemia. Nesse contexto são exemplos de

tecidos antimicrobianos, antivírus e antifungos que passaram a integrar nas máscaras e roupas desenvolvidas pelas indústrias têxteis para combater ao Covid-19.

A funcionalização de têxteis com ZnO para o fim de proteção antimicrobiana já vem sendo estudada e fatores como concentração, morfologia e tamanho de partícula são responsáveis pelo efeito nocivo a microrganismos.(D'ÁGUA, 2015)

As nanopartículas de prata também são barreiras antimicrobianas (atua no controle de odor e combate a fungos e bactérias). Partículas a base de zinco criam proteção anti-UV e também proteção antimicrobiana. Neste segmento, também é possível criar têxteis com propriedades autolimpantes, repelentes e resistentes contra amassados.

A durabilidade das nanopartículas nos produtos têxteis está relacionada aos processos produtivos (pickup, temperatura de rama, tipo de tecido entre outros) e à natureza química dos aditivos utilizados. (TNS, 2011)

5. A ENGENHARIA NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

A engenharia na área automotiva destaca-se cada vez mais pelas inovações somadas ao conforto e design desenvolvidos. E os materiais compósitos são parceiros nessa conquista. Conforme a Norma American Society for Testing and Materials (ASTM D3878 – 95), a definição de material compósito consiste em uma substância constituída de dois ou mais materiais, insolúveis entre si, que são combinados para formar um material com certas propriedades que não se encontram nos materiais isoladamente.

Sua aplicação em automóveis, por exemplo; proporciona leveza, redução de gasto de combustíveis, ganho de velocidade, design e conforto. Também pode proporcionar resistência à temperatura, rigidez e resistência à fadiga. Podem estar presentes em: assentos e painéis, carroceria, peças do motor, componentes elétricos e eletrônicos.

Soma-se nessa modalidade o uso do grafeno. O grafeno é uma estrutura de átomos de carbono organizada em hexágonos, um ao lado do outro, formando uma camada que lembra uma colmeia (DRESSELHAUS; et al, 1995). É um material bidimensional obtido através do carbono que, em virtude de sua espessura monoatômica, alcança uma espessura inferior a 1nm (MENDONÇA, 2018).

Em 2014, a Ford começou a estudar com fornecedores o uso do grafeno em peças automotivas. Em testes feitos pela Ford e fornecedores, a espuma misturada com grafeno trouxe uma redução de 17% no ruído, uma melhoria de 20% nas propriedades mecânicas e de 30% na resistência ao calor comparado ao material sem grafeno. (Automotive business, 2018)

Essa área integra engenheiros: têxtil, mecânico, automotivo e elétrico.

6. A ENGENHARIA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A engenharia de alimentos é a área que atua na maioria das etapas da cadeia produtiva dos alimentos, em especial nos que passam por algum processo de industrialização ou que demande manipulação. Faz parte do nosso cotidiano com grande importância e a engenharia acompanha desde a seleção de matérias primas até o produto final.

Destacam-se nessa área os filmes com polímeros naturais, que são totalmente biodegradáveis e derivados de materiais renováveis. Os filmes nanocompósitos à base de biopolímeros têm a função de melhorar a qualidade dos alimentos, prevenir o crescimento microbiano e a atividade enzimática para aumentar a segurança e melhorar a vida útil dos alimentos (RHIM; NG, 2007).

A diminuição das altas taxas de desperdício nas cadeias agroindustriais, bem como solução de problemas logísticos usando técnicas da pesquisa operacional de planejamento e controle da produção, entre outras técnicas são responsabilidades efetuadas pelas engenharias de produção de alimentos, que se faz presente no nosso dia a dia para aquisição de alimentos de boa qualidade.

7. A ENGENHARIA NA INDÚSTRIA CIVIL

A engenharia civil é um setor de extrema importância para a sociedade. Faz parte de atribuições da engenharia civil a escolha dos lugares mais apropriados para uma construção, verificar a solidez e a segurança do terreno e dos materiais usados em uma obra e o acompanhamento do andamento de projetos.

Entre os materiais utilizados no dia a dia nessa área, estão os compósitos, os quais atuam e fazem a diferença em diferentes estruturas utilizadas. Segundo SILVA FILHO e GARCEZ (2010), os materiais compósitos são, cada vez mais, utilizados pela sociedade em geral e, especificamente, pela engenharia civil. O próprio concreto, principal material de construção, atualmente é reconhecido como um

material compósito, no qual partículas de agregados se encontram ligadas por uma matriz cimentícia.

Nessa área; as matrizes mais usadas são as cerâmicas, com destaque para as cimentícias, a partir das quais são geradas praticamente todas as argamassas e concretos. Estão sendo cada vez mais estudadas e empregadas as matrizes poliméricas, especialmente quando reforçadas com fibras. Em algumas aplicações especiais, são utilizadas também as matrizes metálicas (SILVA FILHO e GARCEZ, 2010).

Outro destaque da engenharia civil que mostra importância e aplicabilidade é o uso do grafeno, tornando mais eficiente e sustentável a construção civil. Incorporado no concreto, aumenta consideravelmente a resistência do material e sua impermeabilidade. Considerado um material promissor em diversas áreas, o grafeno é 200 vezes mais forte que o aço; um milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo, completamente maleável e flexível, impermeável (exceto à água). 100 vezes mais condutivo que o cobre e bidimensional.

Autores, como Lv et al. (2014), Faria et al. (2017), He et al. (2018) e Long et al. (2018) incorporaram óxido de grafeno em argamassa com o objetivo de melhorar as propriedades físicas, mecânicas e morfológicas.

8. A ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE

A engenharia se faz presente cada vez mais em várias modalidades e alia-se a medicina para somar resultados benéficos em prol da saúde da humanidade. A engenharia aliada ao uso da tecnologia guia diariamente o futuro de todas as áreas de trabalho. As inovações na bioengenharia, por exemplo, são potenciais para desenvolver soluções e gerar qualidade de vida para pessoas em tratamento de saúde.

A bioengenharia é uma área que aplica os conceitos da engenharia na área da biologia e saúde, desenvolve não apenas técnicas, mas também equipamentos. A bioengenharia pode ser aplicada em áreas inovadoras, como: nanorobôs, engenharia de tecidos, dispositivos wearables, em diagnósticos de doenças, robôs em procedimentos cirúrgicos, bem como na qualidade de vida e bem estar social.

Os nanorobôs podem atuar: capazes de penetrar no corpo humano para combater infecções; capazes de destruir vírus e bactérias; capazes de desobstruir

artérias; capazes de destruir células cancerígenas; capazes de libertar medicamentos onde eles são necessários, entre outros. (SOUZA, J.A. M, cap.10)

Grafeno e materiais à base de grafeno têm recebido mais atenção durante as últimas duas décadas, especialmente nas áreas biomédicas devido a propriedades favoráveis, como biocompatibilidade, condutividade elétrica, excelente processabilidade aquosa e funcionalidade da superfície, GEIM AK (2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indiscutível a presença e a importância da engenharia no nosso dia a dia. São inúmeras modalidades que envolvem conhecimentos, tecnologias e inovações. A nanoengenharia proporciona não só o aperfeiçoamento de funcionalidades, como também a produção de novos produtos com novas propriedades e combinações de funções, as quais podem alavancar o crescimento nas indústrias.

Os compósitos, o grafeno, além da engenharia civil e automotiva, aplicam-se a outras áreas em que atuam e fazem a diferença. Esses materiais possibilitam criar produtos mais eficazes, com maior qualidade e características escolhidas, além de serem mais vantajosos para a indústria e para o consumidor. E a bioengenharia se destaca pelas suas aplicações e inovações que crescem diariamente em pesquisas e soluções em prol da saúde.

O emprego da nanotecnologia proporciona não só o aperfeiçoamento de funcionalidades, como também a produção de uma nova gama de produtos com novas propriedades e combinações de funções, as quais podem alavancar o crescimento nas indústrias em diferentes modalidades.

O objetivo desta revisão foi alcançado, uma vez que foram encontradas referências bibliográficas pertinentes a reforçar a temática abordada dentro dos critérios da seleção e que contribuem para enriquecer conhecimentos das pessoas em geral, bem como estudantes e profissionais.

REFERÊNCIAS

ASTM D3878 “**Standard Terminology for Composite Materials**”, ASTM International, West Conshohocken, 2015.

Automotive business. **Ford inova com o uso de grafeno em seus carros.** Nanomaterial 200 vezes mais resistente que o aço estará no Mustang e na F-150. 2018. Disponível em: <https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/ford-inova-com-o-uso-de-grafeno-em-seus-carros/>. Acesso em 5 de abril de 2022.

D'ÁGUA, R.M.O. B., **Desenvolvimento de técnicas de impregnação de nanopartículas de óxido de zinco de baixo custo com propriedades antimicrobianas em tecidos.** 2015

DANIEL, I. M.; ISHAI, O. **Engineering Mechanics of Composite Materials.** Nova York: Oxford University Press, 1994.

DRESSELHAUS, M. S.; DRESSELHAUS, G.; EKLUND, P. C.; **Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes.** Academic Press: San Diego, 1995. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=T8NLqyOMZ50C&oi=fnd&pg=P2&ots=FbVX7oVICx&sig=zPFo3fJ6aMw4LhK2qxAFLiVE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> Acesso em 21 abril de 2022..

DURÁN, N.; DE AZEVEDO, M. M. M. **O que é nanobiotecnologia? Atualidades e perspectivas.** Instituto de Química, Laboratório de Química Biológica, Unicamp, Campinas, 2004.

FARIA, P. et al **New composite of natural hydraulic lime mortar with graphene oxide.** *Construction and Building Materials*, v. 156, n. 1, p.1150-1157, 2017.

FARIA, G. S. *et al* **Production and characterization of graphene oxide and reduced graphene oxide with different oxidation times.** *Revista Matéria*, v. 22, 2017

FERNANDES, M.F.M.,FILGUEIRAS,C.A.L. **Um panorama da nanotecnologia no Brasil (e seus macro desafios.** *Quim. Nova*, Vol. 31, No. 8, 2205-2213, 2008

GEIM AK. **Grafeno: status e perspectivas.** *Ciência*. 2009;324(5934):1530–4.

HE, J. et al **Laboratory investigation of graphene oxide suspension as a surface sealer for cementitious mortars.** *Construction and Building Materials*, v. 162, n. 1, p. 65-79. 2018.

LEE, V. H. L. **Nanotechnology: challenging the limit of creativity in targeted drug delivery.** *Advanced Drug Delivery Reviews*, v. 56, p.1527-1528, 2004

LONG, W. J. et al **Performance enhancement and environmental impact of cement composites containing graphene oxide with recycled fine aggregates.** *Journal of Cleaner Production*, v. 194, n. 1, p. 193-202, set. 2018.

LV, S. et al **Effect of GO nanosheets on shapes of cement hydration crystals and their formation process.** *Construction and Building Materials*, v. 64, n. 1, p. 231-239, 2014.

MENDONÇA, Leonardo Henrique Paiva. **Grafeno e a sua Produção a Partir da Grafita Natural**. Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, 2018.

RHIM, J. W.; NG, P. K. W. **Natural biopolymer-based nanocomposite films for packaging applications**. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, London, v. 47, p. 411-433, 2007

SILVA FILHO, L. C. P.; GARCEZ, M. R. **Compósitos de Engenharia Matriz Polimérica**. In: ISAIA, G.C. (Org.). *Materiais de Construção Civil e Princípio de Ciência e Engenharia de Materiais*. São Paulo: IBRACOM, 2010.

SOUZA, J.A. M. Felipe de. **Nanorobótica. Nanotecnologia. Nanomedicina. Cap.10. Disponível em:**

<http://webx.ubi.pt/~felippe/texts5/robotica_cap10.pdf> Acesso em maio de 2022.

TNS Nanotecnologia: Nanotecnologia: a revolução na indústria têxtil. Disponível em: <https://sindicatos.blob.core.windows.net/arq/ns72/arquivos/app/cni_sindicatos/2011/01/10/123/20161107091952789304u.pdf>>. Acesso em maio de 2022.